

Полочанська Т.О.

Студентка

Ситий Ю. М.

Старший науковий співробітник

Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка

ЗНАХІДКИ ПРЕДМЕТІВ ОСОБИСТОГО ХРИСТИЯНСЬКОГО БЛАГОЧЕСТЯ ТА ПРЕДМЕТІВ ДЛЯ ЇХ ВИГОТОВЛЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРНІГОВА

У християнстві символу хреста належить одне з центральних місць: “По чину своєму займає місце безпосередньо після Пресвятої Діви Богородиці та вище сил небесних, вище святого Іоанна Предтечі, вище апостолів, пророків та святителів”¹.

В основу статті покладено опубліковані матеріали, та знахідки, що не увійшли до книги Моця О., Казаков А. Давньоруський Чернігів. (К., “Стародавній Світ”, 2011. – 316 с.)². Християнські старожитності Чернігова частково публікуються³ по мірі їх знахідки, але загального огляду всього комплексу предметів особистого благочестя з території Чернігова зроблено не було. Окремо оговорюються знахідки, виявлені при вивченні поховань та знайдені під час досліджень забудови міста. Якщо говорити про предмети особистого благочестя, то починаючи з XVII–XVIII ст. вже з’являються документально зафіксовані згадки про знахідки предметів християнського культу. Наприклад, найдавніша задокументована знахідка знаходиться у свідченнях архімандрита Єлецького монастиря І. Галятовського, який у 70-х рр. XVII ст. безпосередньо керував відбудовою обителі. Він згадує про свої спостереження за земляними роботами: під час риття котловану під фундаменти трапезної церкви Петра і Павла: “...выкинули з глубокого рову наверх работники ... з олова невеликий образ круглый...”, на одному боці якого було зображено Ісуса Христа, а на іншому – Василя Великого, з написом грецькою мовою⁴. У цій частині Чернігова 1981 р. при археологічних розкопках біля Успенського собору Єлецького монастиря О.В. Шекуном була знайдена шиферна гробниця і біля неї разом із фрагментами скляних браслетів, пряслицем, та керамікою XI – початку XII ст. бронзовий натільний хрестик, криноподібної форми⁵. У 2000 р. на території Третьяка (по вул. Комсомольській, 11-а) цим же дослідником було виявлено кістяк жінки, віком 35–40 років, що загинула в пожежі. В районі шиї та у верхній частині грудей знаходилось намисто з десяти скляних зонних намистин фіолетового та коричневого кольору, а посередині – бронзовий хрестик з прямими закінченнями лопастей та прямокутним розширенням у верхній частині⁶. У 2001 р. Г.В. Жаровим та Т.Н. Жаровою на території Окольного граду, а саме по вул. Горького, 59 знайдений натільний срібний хрест XI – першої половини XII ст. Хрест має прямокутні кінці, та стилізоване зображення розп’яття⁷.

Велика кількість знахідок предметів особистого благочестя походить з території чернігівського Дитинця. Перша знахідка міститься у публікації 1909 р. – про знайдений у вівтарній частині Благовіщенського собору бронзовий енкаліпсон XII–XIII ст. з заокругленими краями, вирізаним зображенням шестикінечного хреста, по сторонам якого в кружальцях знаходилися літери, що нагадували монограми⁸.

¹ Настольная книга священнослужителя. – М., 1983. –Т. 4. – С. 726.

² Моця О.П. Казаков А.Л. Давньоруський Чернігів. – К., 2011. – С. 154, 180.

³ Черненко О.Є. Нові знахідки предметів давньоруського культового лиття з території Чернігово-Сіверщини // Християнські впливи в Київській Русі за часів князя Аскольда: 1150 років: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Луцьк, Чернігів, 2011. – С. 249-254.

⁴ Ясновська Л. Свідчення про давньоруські церковні старожитності Північного Лівобережжя у студіях другої половини XVII–XVIII ст. // Пам’ятки християнської культури Чернігівщини: матеріали наукової конференції. – Чернігів, 2002. – С. 153.

⁵ Шекун А.В. Научный отчет об исследованиях возле Успенского собора Елецкого монастыря в 1981 г. // НА ІА НАН України № 1981/39.

⁶ Шекун А.В. Отчет про охранные раскопки в 2000 г. в г. Чернигове на Третьяке (ул. Комсомольская, 11-а) // НА ІА НАН України № 2000/56.

⁷ <http://archeology.narod.ru/FINDS/find9.htm>

⁸ Отчет о деятельности Черниговской губернской ученой архивной комиссии за 1909 г. – Чернигов, 1910. – С. 8.

При археологічних розкопках, які проводилися із заходу від Спаського собору у 1953 р. В.А. Богусевичем у культурному шарі XII–XIII ст. виявлено невеликий мідний енкалпійон. Його форма є найпоширенішою в домонгольський період та генетично походить від форми візантійського хреста, хоча і досить далека від свого оригіналу¹. У 1956 р. Б.А. Рибаківим у східній частині Дитинця (на княжому дворі) біля руїн монументальної споруди першої половини XIII ст. виявлено мідний хрест, розмірами 7,0 x 5,5 см з розп'яттям.

У 1985 р. В.П. Коваленком у верхніх шарах розкопу № 4 було знайдено невеликий бронзовий хрест з розп'яттям на лицьовому боці та з п'ятьма штирками на оборотному боці – скоріше за все, що це накладка на дерев'яний хрест. З цього розкопу походять: половина бронзового енкалпійона із зображенням фігури святого в повний зріст із трьома предстоячими в медальйонах зі слідами інкрустації черню та уламок стулки ще одного енкалпійона, але через зовсім погану збереженість він невдовзі розсипався². На думку В.П. Коваленка, ці знахідки можуть свідчити про існування над воротами на княжий двір надвратної церкви.

Під час дослідження церкви-усипальниці у 1985–1986 рр. дослідниками П.Н. Гребенем та В.П. Коваленком знайдено обламаний мармуровий натільний хрестик. При розкопках території Верхнього Замку Дитинця (1990–1991) І.М. Ігнатенко та В.П. Коваленко виявили 2 натільних бронзових хрестика³.

Значна кількість предметів особистого благочестя походять з території чернігівського Передгороддя. Під час досліджень по напрямку водогону по вул. Свердлова та Урицького у 1985 р. О.В. Шекуном було знайдено бронзовий натільний хрестик⁴ поганої збереженості з округлою формою кінців.

У 1986 р. на подвір'ї школи № 3 А.Л. Казаковим та П.Н. Гребенем на розкопі № 1 знайдено мідний хрестик⁵, який датується за Новгородською типологією другою половиною XII ст.

Ще одна цікава знахідка – бурштиновий хрестик, що походить з розкопу по вул. Куйбишева, 13. Хрестик знайдено О.В. Шекуном у 1988 р. на глибині 0,15 м у верхньому шарі заповнення будівлі XII–XIII ст., разом з ще одним шматком бурштину⁶.

У 1989 р. Г.А. Мудрицький по вул. Коцюбинського, 52 (розкоп № 14 будівля № 41) знайшов фрагмент бронзового натільного хрестика. А в розкопі № 16 (будівля № 50) багато представлена колекція знахідок з кольорового металу, зокрема і бронзовий енкалпійон та латунний натільний хрестик⁷. У 1989 р. по вул. Леніна дослідником А.В. Потаповим була знайдена стулка енкалпійона, зробленого з бронзи (розкоп № 2, споруда № 9)⁸ а разом з нею кераміку XII–XIII ст.

На території посаду по вул. Папанінців (гуртожиток ліцею № 5) дослідниками А.Л. Казаковим та Ю.М. Ситим було знайдено ливарну форму для виготовлення натільних хрестиків⁹, а у 1990 р. А.Л. Казаковим у траншеї теплотраси по вул. Папанінців – 2 бронзових хрестика.

У ході робіт по вул. 9 Січня, 25 у 1994 р. Г.В. Жаровим та Т.Н. Майбородою у дитячому похованні, орієнтованому головою на захід (у західній частині могильної ями), знайдено натіль-

¹ Богусевич В.А. Отчет о деятельности Черниговской археологической экспедиции Института археологии АН УССР 1953 г. // НА ІА НАН України № 1953/6.

² Коваленко В.П. Исследования детинца Древнего Чернигова в 1984–1985 гг. Т. III, раскоп № 4 (1985 г.) // НА ІА НАН України № 1985/123.

³ Ігнатенко І.М. Коваленко В.П. Звіт про охоронні археологічні роботи 1990–1991 рр. на дитинці міста Чернігова Вал. Розкопи I; II // НА ІА НАН України № 1991/227.

⁴ Шекун А.В. Отчет об охранных исследованиях в зоне строительства по ул. Свердлова и Урицкого в г. Чернигове в 1985 г. // НА ІА НАН України № 1985/124.

⁵ Казаков А.Л. О локальных группах погребений Черниговского некрополя // Архітектурні та археологічні старожитності Чернігівщини. – Чернігів, 1992. – С. 77.

⁶ Шекун А.В. Охранные исследования в зоне строительства жилого дома по ул. Куйбышева, 13 // НА ІА НАН України № 1988/187.

⁷ Мудрицький Г.А. Отчет об охранных археологических раскопках на Черниговском посаде (ул. Коцюбинского, 52) за 1989 г. // НА ІА НАН України № 1989/97.

⁸ Потапов А.В. Охранные раскопки по ул. Ленина в 1989 г. // НА ІА НАН України № 1989/152.

⁹ Казаков А.Л. Сытый Ю.Н. Отчет об охранных археологических работах на Черниговском посаде в 1988 году (ул. Папанинцев (ПТУ-5)) // НА ІА НАН України № 1988/185.

ний хрестик¹. Хрест-енколпійон виявлений в ногах поховання дослідженого по вул. Фрунзе, 24, що знаходилося в міжкурганному просторі. Енколпійон може датуватися другою половиною XI ст. У 1995 р. по вул. Коцюбинського, 81-а О.В. Шекуном у похованні № 1 досліджено кістяк дорослої жінки. В районі шиї знаходився бронзовий хрестик зі слідами емалі та дві пастові намитини жовтого кольору, які знаходилися по обидва боки від отвору². Із заповнення могильної ями ями походить кераміка другої половини XII ст.

Під час досліджень по вул. Коцюбинського, 81 у 1998 р. О.В. Шекуном на розкопі № 1 (споруда № 6) знайдено бронзову лампадку та в культурному шарі XII ст. частково пошкоджений натільний бронзовий хрестик з округлими кінцями³.

У 1998р. на території Чернігівського посаду (вул. Кирпоноса, 24) на розкопі № 3 окрім численних скляних браслетів були знайдені і предмети християнського культу, зокрема один пошкоджений хрестик та 2 натільних бронзових хрестики в шарах XII–XIII ст.⁴, а в ювелірній майстерні, що знаходилася неподалік, знайдено матриці для виготовлення предметів християнського культу.

З розкопу по вул. Кирпоноса, 34 у 1998 р. (Г.В. Жаров та А.Л. Казаков) походять 2 бронзових хрестики з емаллю XI – першої половини XII ст. Один із заокругленими кінцями та медальйонами, (іл. 1: 5), інший – із округлими кінцями та викарбуваним хрестом посередині⁵. У розкопі пі по вул. Комсомольська, 37–39 у 2005 р. в котловані двокамерної споруди кінця XII – початку XIII ст. виявлено стулку енколпійона типу IV.4.1, опубліковану О.Є. Черненко.

Влітку 2001 р. по вул. Пушкіна, 34-а поряд з посудом XII ст. знайдено металевий хрестик⁶.

По вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 41 роботами О.Є. Черненко у 2011 р. на лівобережній терасі р. Стрижень було розкопано 160 м² і знайдено бронзовий хрестик у шарах XII – початок XIII ст.⁷

О.М. Веремейчик та О.В. Шекуном описано кілька уламків та цілий хрестик, розмірами 2,4 x 2,2 см з вушком 0,6 x 0,5 см, виготовлений з мідного сплаву, що походять з чернігівського подолу і датуються XI–XIII ст. З свинцю відлитий хрест зі схематичним зображенням розп'яття. Два хрести-тілники вирізані з пірофілітвого сланцю. Предмети особистого благочестя представлені також енколпійонами, що зберігаються в приватних колекціях. Серед них виділяється цілий хрест-релікварій розмірами 4,2 x 2 x 0,5 см⁸.

В.Я. Руденком в 1989 р. при розкопках в печерах Іллінського монастиря знайдено енколпійон. Хрест литий, бронзовий, із слідами позолоти розмірами 7,8 x 4,7 см⁹. Округлі хрести такого типу датуються кінцем XII – першою половиною XIII ст.

Отже, на території Чернігова та його найближчих околиць знайдено 28 хрестів та 10 енколпійонів. З них близько половини (15 знахідок) походять з територій біля церковних споруд (виявлених у всіх складових частинах міста). Найбільш ранні з них датуються XI – першою половиною

¹ Жаров Г.В., Майборода Т.Н. Отчет об археологических исследованиях в зоне строительства жилого дома по ул. 9 Января, 25 в 1994 году // НА ІА НАН України № 1994/89.

² Шекун А.В. Отчет об археологических исследованиях на территории Черниговского Передгородья в 1995 г. // НА ІА НАН України № 1995/71.

³ Шекун О.В. Охоронні дослідження на території Чернігівського передмістя в 1998 р. // НА ІА НАН України № 1998/31.

⁴ Казаков А.Л., Жаров Г.В., Коваленко В.П. Звіт про охоронні археологічні дослідження на території Чернігівського посаду у 1998 р. // НА ІА НАН України № 1998/16.

⁵ Казаков А.Л., Жаров Г.В. Звіт про охоронні археологічні дослідження на посаді стародавнього Чернігова в 1998 р. // НА ІА НАН України № 1998/18.

⁶ Готун І.А., Сорокін С.О., Дудко О.С. Роботи Північної експедиції 2001 р. // Археологічні відкриття в Україні 2000–2001 рр. – К., 2002. – С. 111, 114.

⁷ Черненко О.Є., Кедун І.С. Археологічні дослідження літописних міст Чернігово-Сіверщини // Археологические исследования в Еврорегионе “Днепр” в 2011 г. – Чернигов, 2012. – С. 109.

⁸ Веремейчик Е.М., Шекун А.В. К вопросу о черниговском остроге // Стародавній Іскоростень і слов'янські гради: Збірка наукових праць. – Коростень, 2008. – Том I. – С. 55-59.

⁹ Дубинец О.В., Руденко В.Я. Коллекция металлических предметов древнерусского времени черниговского Ильинского (Богородичного) монастыря // Чернігівські старожитності: Науковий збірник за матеріалами VII наукової конференції “Старожитності Чернігово-Сіверської землі в загальноєвропейській культурній спадщині”. – Чернігів, 2008. – С. 85, 89.

ною XII ст. У XII – середині XIII ст. існувало виробництво хрестів, що задовольняло частину постійно зростаючого попиту. Ливарні формочки знайдені на території Дитинця та в двох місцях на Передгородді. Загалом у могилах XI–XIII ст. виявлено лише три предмети особистого благочестя – значно менше ніж знахідок, що походять з культурного шару. Населення Чернігова хрестики носило (на що вказують як знахідки в культурному шарі, так і хрестик на тілі жінки загиблій у пожежі), але сталої традиції поховання з металевими та кам'яними хрестиками не було. Більш дорогі хрестики значно частіше зустрічаються на території княжих дворів Дитинця. Кількість знахідок хрестиків вказує на значне поширення традиції носіння хрестиків у XI–XIII ст. і відповідно – на стан християнізації суспільства.

Іл. 1

Лл. 2

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харісма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012